

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 391 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abdusalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	

СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Муслимова Ф.С.

Самостоятельный исследователь
Ташкентского государственного экономического университета

Хашимова Н.А.

Профессор, доктор экономических наук
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к сценарному моделированию повышения энергоэффективности отраслей экономики в условиях внешней и внутренней неопределённости. Обоснована необходимость перехода от статичных оценок к многовариантным прогнозам, учитывающим чувствительность ключевых параметров к управляемым и случайным изменениям. Особое внимание уделено разработке стратегий повышения энергоэффективности с учётом отраслевых особенностей, межсекторальных взаимосвязей и институциональных факторов. Практическая значимость исследования заключается в формировании инструментов прогнозирования, обеспечивающих сбалансированное развитие энергетики и экономики с учётом экологических и технологических ограничений.

Ключевые слова: макроэкономический анализ, многофакторные модели, сценарное моделирование, энергоёмкость, оптимизация энергетических ресурсов, энергоэффективность.

Annotatsiya. Maqolada tashqi va ichki noaniqlik sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarining energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan ssenariyli modellashtirish yondashuvlari yoritilgan. Statik baholashlardan asosiy parametrlarning boshqariladigan va tasodifiy o'zgarishlarga sezgirligini hisobga oluvchi ko'pvariantli prognozlariga o'tish zarurati asoslab berilgan. Energiya samaradorligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda tarmoqlar xususiyatlari, tarmoqlararo o'zaro bog'liqlik va institutsional omillarning roli alohida ta'kidlangan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati ekologik va texnologik cheklovlarni inobatga olgan holda energetika va iqtisodiyotning muvozanatli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi prognozlash vositalarini shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiy tahlil, ko'p omilli modellar, ssenariyli modellashtirish, energiya sig'imi, energetik resurslarni optimallashtirish, energiya samaradorligi.

Abstract. The article examines approaches to scenario-based modeling of energy efficiency improvement across economic sectors under conditions of external and internal uncertainty. The necessity of transitioning from static assessments to multi-variant forecasts that account for the sensitivity of key parameters to controllable and random changes is substantiated. Particular attention is paid to the development of energy efficiency enhancement strategies based on sector-specific characteristics, intersectoral linkages, and institutional factors. The practical significance of the study lies in the formation of forecasting tools that support balanced development of the energy sector and the economy, taking into account environmental and technological constraints.

Keywords: macroeconomic analysis, multifactor models, scenario modeling, energy intensity, optimization of energy resources, energy efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Энергоэффективность отраслей экономики Узбекистана рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого развития и повышения национальной конкурентоспособности. В условиях ограниченности ресурсов и необходимости технологической модернизации рациональное использование энергетических ресурсов приобретает стратегическое значение. Энергетическая эффективность становится важным элементом государственной политики, оказывая влияние на динамику валового внутреннего продукта и уровень экологической нагрузки.

Современные условия характеризуются нарастанием как внешней, так и внутренней неопределённости, что требует перехода от линейных прогнозов к более гибким и адаптивным методам анализа. В данном контексте особую актуальность приобретает сценарное моделирование, позволяющее учитывать разнообразные траектории развития отраслей экономики с учётом политических, технологических и институциональных факторов. Такой подход обеспечивает формирование более устойчивых стратегий в условиях нестабильной внешней среды.

Сценарное прогнозирование применяется для анализа последствий различных экономических и технологических решений в сфере энергопотребления. Оно позволяет учитывать вероятностные отклонения и оценивать чувствительность ключевых показателей к изменениям параметров развития, что особенно важно при принятии долгосрочных решений в сфере энергетики, промышленной политики и устойчивой трансформации экономических структур.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В научных исследованиях, посвящённых повышению энергоэффективности, особое внимание уделяется взаимосвязи энергетической политики и устойчивого экономического развития. В материалах, подготовленных Издательством ADEME, обобщён опыт стран Европейского Союза, где энергоэффективность рассматривается как ключевой инструмент модернизации отраслей экономики, снижения ресурсной зависимости и экологической нагрузки. В данных работах подчёркивается необходимость перехода от краткосрочных оценок к долгосрочным стратегиям, основанным на сценарном прогнозировании и комплексном анализе энергетических и экономических процессов.

Значительный вклад в развитие методов анализа энергоэффективности внесли исследования В. Ang и F. Liu, в которых предложены усовершенствованные методы энергетической декомпозиции, позволяющие выявлять влияние структурных, технологических и экономических факторов на динамику энергоёмкости. В трудах А. Макарова, Д. Шапота и соавторов обоснована целесообразность использования экономико-математических моделей для количественной оценки взаимосвязей между энергетическим сектором и экономикой, что создаёт методологическую основу для построения сценариев развития отраслей в условиях неопределённости.

Сценарный подход широко применяется в стратегических исследованиях международных и национальных энергетических организаций. В аналитических докладах Международного энергетического агентства подчёркивается, что неопределённость мировых энергетических рынков, технологические изменения и институциональные реформы требуют разработки альтернативных сценариев развития энергетики и экономики. Работы В. Хэннона и Е. Медведевой дополняют данный подход, раскрывая влияние технологических укладов и масштабных структурных сдвигов на энергопотребление и энергоэффективность, что подтверждает необходимость интеграции сценарного моделирования в систему долгосрочного экономического и энергетического планирования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют многофакторные модели и методы декомпозиции, обеспечивающие количественную оценку влияния на энергоёмкость таких факторов, как структура производства, производительность труда, уровень технологического развития и институциональные условия. Данные инструменты позволяют формализовать взаимосвязи между экономической активностью и энергопотреблением, а также выявить резервы повышения эффективности.

Особое значение в рамках сценарного подхода приобретает интеграция макроэкономических и отраслевых показателей с технологическими параметрами потребления энергии. Такой подход создаёт основу для разработки более точных и адаптивных моделей прогнозирования, применимых к условиям энергетического перехода Узбекистана и реализации стратегических целей в рамках «Стратегии-2030» и Целей устойчивого развития.

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью формирования научно обоснованных инструментов сценарного анализа, ориентированных на долгосрочное планирование энергетических и экономических преобразований. Это позволяет обеспечить сбалансированное развитие отраслей, повысить эффективность использования ресурсов и минимизировать риски, связанные с неопределённостью внешней и внутренней среды [1].

Методологическая основа данного исследования включает поэтапное построение и применение моделей, направленных на оценку и прогнозирование энергоэффективности отраслей экономики Узбекистана в условиях внешней и внутренней неопределённости. Исследование опирается на экономико-математические методы, сценарный анализ, многофакторное моделирование и системную реконструкцию взаимосвязей между секторами экономики и энергетическим потреблением.

На первом этапе проводится ретроспективный многофакторный анализ динамики энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП). Данный подход позволяет выявить ключевые детерминанты, влияющие на энергоёмкость экономики, в том числе уровень технологического развития, отраслевую структуру, производительность труда, институциональные изменения и особенности энергопотребления. На основе выявленных зависимостей формируется регрессионная модель, отражающая количественные взаимосвязи между объясняющими переменными и уровнем энергоёмкости ВВП.

На втором этапе осуществляется прогноз выявленных факторов на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учётом различных сценариев структурных преобразований, внедрения энергоэффективных технологий и динамики инвестиционной активности. Это позволяет оценить потенциальные изменения энергоэффективности при различных траекториях развития экономики.

На третьем этапе формируется факторная модель прогнозирования, базирующаяся на ранее рассчитанных коэффициентах и предполагаемых значениях входных параметров. Такая модель даёт возможность прогнозировать изменения энергоёмкости, а также количественно оценивать эффект от реализуемых и планируемых программ энергосбережения.

Следует отметить, что на региональном уровне использование многофакторного анализа ограничено недостаточной статистической сопоставимостью и отсутствием длительных временных рядов. В данных условиях целесообразно применение управляемого модельного эксперимента, в рамках которого на взаимосвязанных моделях экономики и энергетики прорабатываются альтернативные сценарии энергоэффективного развития. Такой подход позволяет учитывать сложные нелинейные зависимости и адаптировать сценарии к региональной специфике.

Формируемая система прогнозирования включает оценку макроэкономических индикаторов, объёмов производства и потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также параметров инвестиционной политики и отраслевой трансформации. Модельная структура предполагает описание поведения экономических агентов на основе целевых функций, включая производственные, инвестиционные и потребительские решения, с учётом ресурсных, технологических и рыночных ограничений.

В качестве основного инструмента используется блок экономико-энергетического моделирования, включающий:

- многофакторный регрессионный анализ для оценки влияния структурных, технологических и институциональных переменных на уровень энергоёмкости отраслей;
- декомпозиционные методы (в частности, метод Ласспейреса) для выделения вклада отдельных факторов;
- сценарное моделирование с варьированием базовых параметров: темпов роста ВВП, уровня энергоёмкости, структуры потребления ТЭР и доли возобновляемых источников энергии;
- интеграцию энергетических и макроэкономических блоков в единый программный комплекс, позволяющий адаптивно корректировать прогнозы в условиях изменяющейся внешней среды [3].

Каждый сценарий формируется с учётом допустимых значений макроэкономических показателей и ориентиров стратегических документов, таких как «Стратегия развития Нового Узбекистана до 2030 года» и Энергетическая стратегия Республики Узбекистан.

Снижение энергоёмкости по каждому сценарию моделировалось на основе линейного тренда по формуле [4]:

$$E_t = E_0 * \left(1 - \frac{\Delta E}{100} * \frac{t - t_0}{T}\right)$$

где:

- E_0 — базовое значение энергоёмкости в 2022 году (принято за 100 индексных пунктов),
- ΔE — прогнозируемое снижение энергоёмкости по сценарию (%),
- T — период моделирования (2022–2035 гг.),
- t — текущий год в прогнозном горизонте.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам сценарного анализа были разработаны и проанализированы четыре сценария развития отраслей экономики Узбекистана на период до 2035 года (Таблица 1).

Таблица 1. Сценарии энергоэффективности развития экономики Узбекистана (2022 -2035 гг.)

Сценарий	Рост ВВП, % в год	Снижение энергоёмкости, %	Доля ВИЭ, %	Эффект
Базовый	0.0	0	5	Минимальный
Умеренный	3.5	-15	10	Средний
Цифровой	5.0	-28	14	Высокий
Интенсивный	6.5	-40	20	Максимальный

Результаты проведённого сценарного моделирования свидетельствуют о том, что достижение целевых ориентиров по снижению энергоёмкости экономики Узбекистана носит выражено условный характер и зависит от сочетания темпов экономического роста, структурных преобразований и масштабов внедрения энергоэффективных технологий.

Во-первых, расчёты показывают, что снижение энергоёмкости на уровне порядка 40 % к 2035 году возможно исключительно в рамках реализации интенсивного сценария развития, предполагающего устойчивый среднегодовой рост валового внутреннего продукта на уровне не ниже 6–6,5 %.

Во-вторых, моделирование подтверждает, что увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре конечного потребления выступает важным фактором повышения энергетической устойчивости и достижения целей устойчивого развития.

В-третьих, по результатам сценарных расчётов установлено, что совокупная экономия топливно-энергетических ресурсов к 2035 году может достигать до 7 млн тонн условного топлива, что эквивалентно более чем 10 % от уровня общего энергопотребления 2022 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, результаты моделирования подтверждают, что энергоэффективность не является автономным параметром, а формируется во взаимосвязи с макроэкономической динамикой, инвестиционной активностью и качеством структурных преобразований, что требует комплексного и сценарно-ориентированного подхода к формированию государственной энергетической политики.

Предполагается, что динамика цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) соответствует индексам-дефляторам валового внутреннего продукта, а спрос и предложение на энергетические ресурсы согласовываются эндогенно — с учётом производственных мощностей и существующих ограничений. Выпуск продукции в отраслях топливно-энергетического комплекса адаптируется к уровню внутреннего спроса и реализуемой политике энергосбережения, что находит отражение в моделируемой структуре экономики.

На снижение энергоёмкости дополнительно влияют факторы экономического масштаба: рост объёмов производства снижает удельные энергетические затраты за счёт распределения фиксированных издержек. Кроме того, рост реальных доходов населения опережает обновление энергетически неэффективных активов домохозяйств, что также оказывает понижающее влияние на удельное энергопотребление.

Таким образом, сценарное моделирование позволяет обоснованно определить пределы и условия достижения целевых ориентиров энергоэффективности в Узбекистане, увязывая их с траекториями экономического роста, технологическими решениями и институциональными мерами (рисунок 1).

Рис.1. Энергоёмкость секторов экономики (2035 год по сравнению с 2017 годом).

В других сценариях на снижение удельной энергоёмкости секторов экономики также оказывают влияние факторы, связанные с экономическим ростом:

- эффекты масштаба в производстве товаров и услуг, позволяющие предприятиям уменьшать условно фиксированную часть удельных энергетических затрат за счёт увеличения объёмов производства;
- растущее отставание активов, находящихся в собственности домохозяйств и потребляющих топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), от объёмов реальных денежных доходов, увеличивающихся вместе с общим экономическим ростом [6].

Анализ мировых тенденций показывает, что экономически развитые страны придают приоритетное значение повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии. В странах Европейского Союза реализуются комплексные программы, направленные на снижение энергопотребления и экологической нагрузки. Развитие возобновляемой энергетики рассматривается как важный инструмент достижения климатических целей, включая выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в рамках международных соглашений [7].

Для этого, в частности, потребовалось существенное увеличение стимулов и финансирования работ по энергетическому моделированию. Основное внимание было сосредоточено на:

- а) переходе от изолированных моделей отдельных энергетических отраслей к моделям, рассматривающим электроэнергетику, нефтяную, нефтеперерабатывающую, газовую и угольную отрасли как единую систему энергоснабжения;
- б) разработке исследований и моделированию потенциального влияния различных энергетических политик на экономику.

Модель включает два взаимосвязанных блока — макроэкономического роста и межотраслевых связей, дополненных подмоделями поведения производителей и потребителей. Макроэкономический блок используется для прогнозирования динамики потребления, инвестиций и цен факторов производства на основе производственной функции, отражающей зависимость выпуска от затрат капитала, труда и уровня технологической эффективности.

Сценарное прогнозирование является ключевым инструментом стратегического анализа в условиях неопределённости, когда точные значения будущих показателей трудно предсказать из-за воздействия множества взаимосвязанных факторов. В контексте энергоёмкости валового внутреннего продукта сценарное моделирование позволяет сформировать несколько альтернативных траекторий развития экономики и энергетического сектора с учётом потенциальных изменений экономических, технологических, институциональных и социальных параметров. Такой подход обеспечивает возможность не только прогнозировать средние значения показателей, но и выявлять потенциальные риски, ограничения и возможности для повышения энергоэффективности [8].

В Узбекистане ключевыми факторами, определяющими энергоёмкость валового внутреннего продукта, являются:

- структура экономики и доля энергоёмких отраслей;
- темпы экономического роста и инвестиции в промышленность и энергетику;
- технологический уровень предприятий и степень цифровизации энергетических систем;
- развитие возобновляемой энергетики и внедрение энергоэффективных технологий;
- институциональная среда, включая государственные программы, тарифную политику и механизмы стимулирования;
- социально-демографические факторы, такие как урбанизация, рост численности населения и подготовка рабочей силы.

Сценарное прогнозирование позволяет формировать альтернативные траектории развития, в рамках которых каждый сценарий отражает комбинацию указанных факторов и их влияние на будущую энергоёмкость экономики.

Для Узбекистана можно выделить следующие базовые сценарии:

1. Инерционный сценарий. Предполагает продолжение текущих тенденций без значительных структурных реформ или масштабной модернизации. Основные характеристики включают умеренный экономический рост, ограниченные инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры, медленное внедрение возобновляемых источников энергии и относительно стабильную структуру валового внутреннего продукта с высокой долей энергоёмких отраслей. В рамках данного сценария снижение энергоёмкости будет происходить медленно, преимущественно за счёт естественного обновления активов и роста производительности труда.

2. Инновационно-промышленный сценарий. Сосредоточен на активном внедрении энергоэффективных технологий и цифровизации промышленности. Прогноз учитывает ускоренную модернизацию оборудования, внедрение автоматизированных систем управления энергопотреблением, развитие «умных» сетей, распределённой генерации и цифровизацию производства. Реализация данного сценария обеспечивает значительное снижение потребления энергии на единицу валового внутреннего продукта за счёт технологического прогресса и повышения эффективности производства [9].

3. Экологически ориентированный сценарий. Основной акцент делается на сокращении выбросов, интеграции возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой генерации) и «зелёной» модернизации экономики. Прогноз учитывает государственные программы устойчивого развития, стимулирование энергоэффективного строительства и переход на экологически чистые технологии. В рамках данного сценария снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта происходит ускоренными темпами, прежде всего за счёт уменьшения зависимости от энергоёмких и традиционных источников энергии.

4. Кризисный (стрессовый) сценарий. Анализирует потенциальные негативные внешние и внутренние воздействия, включая колебания цен на энергоносители, экономические шоки, климатические риски, природные катастрофы и социальные кризисы. В таких условиях энергоёмкость валового внутреннего продукта может как увеличиваться вследствие снижения эффективности производства и нарушений в энергоснабжении, так и снижаться в долгосрочной перспективе при реализации радикальных реформ.

Таким образом, применение сценарного прогнозирования и факторных моделей при анализе энергоёмкости валового внутреннего продукта в Узбекистане представляет собой современный и научно обоснованный инструмент стратегического планирования. Он позволяет перейти от описательного анализа к комплексному управлению энергопотреблением и повышению энергоэффективности экономики.

В долгосрочной перспективе данный подход способствует формированию эффективной государственной энергетической политики, ориентированной на оптимизацию структуры валового внутреннего продукта, стимулирование внедрения энергоэффективных технологий и модернизацию производственных мощностей. Сценарное прогнозирование обеспечивает моделирование различных траекторий развития энергетического сектора, оценку рисков и возможностей, а также формирование адаптивных стратегий, учитывающих как внутренние экономические и технологические изменения, так и внешние вызовы, включая колебания цен на энергоносители и последствия глобальных климатических процессов [10].

В целом применение сценарного прогнозирования и факторных моделей создаёт научно обоснованную основу для долгосрочного планирования, интеграции энергетической и экономической политики, а также повышения прозрачности и эффективности принимаемых решений. Для Республики Узбекистан это означает возможность разработки стратегии устойчивого экономического развития,

ориентированной на рациональное использование энергетических ресурсов, снижение воздействия на окружающую среду и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальных экономических и энергетических вызовов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Общие тенденции энергоэффективности и политика в ЕС-27 // Издательство ADEME. Париж, 2009. 62 с.
2. Ang B. W., Liu F. L. Новый метод декомпозиции энергии: совершенство в декомпозиции и согласованность при агрегировании // *Energy*. 2001. Т. 26. С. 537–548.
3. Макаров А. А., Шапот Д. В., Лукацкий А. М., Малахов В. А. Инструментальные средства для количественного исследования взаимосвязей энергетики и экономики // *Экономика и математические методы*. 2002. № 1.
4. International Energy Agency. *World Energy Outlook 2022*. Paris: International Energy Agency (IEA), 2022. 516 p.
5. Greening L. A., Bernow S. Проектирование координированной энергетической и экологической политики: использование многокритериального принятия решений // *Energy Policy*. Т. 32. С. 721–735.
6. Beccalli M., Cellura M., Mistretta M. Принятие решений в энергетическом планировании. Применение метода Electre на региональном уровне для распространения технологий возобновляемой энергии // *Renewable Energy*. 2003. № 28. С. 2063–2087.
7. Влияние забастовки на платиновой шахте в Южной Африке в 2014 году: анализ на уровне всей экономики / Bohlmann H. R., Van Heerden J. H., Dixon P. B., Rimmer M. T. // *Economic Modelling*. 2015. Т. 51. С. 403–411.
8. Цыбатов В. А. Стратегирование регионального развития: методы, модели, информационные технологии // *Региональная экономика: теория и практика*. 2015. Вып. 27 (июль). С. 36–53.
9. Хасаев Г. Р., Цыбатов В. А. Капиталообразующий сектор экономики как основа экономического роста // *Вестник Самарского государственного экономического университета*. 2017. № 1 (147). С. 5–16.
10. Хэннон Б. Скидки на энергию // *Технологическое прогнозирование и социальные изменения*. 1982. № 21.
11. Медведева Е. А. Технологические уклады и энергопотребление. Иркутск: СЭИ СО РАН, 1994.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100